

ROSSIYA HUDUDIDA BOLA HUQUQLARINING RIVOJLANISHI TARIXI

Karimova Dilafruz Ravshanovna

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi
Xalqaro munosabatlar va ijtimoiy fanlar kafedrası
dotsenti, yu.f.d.
tel: +998909633171
E-mail: afruza@ro.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10926823>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bola huquqlarining qadimgi Rus davridan boshlab genezisi va evolyutsiyasi tahlil etilgan. Unda bola huquqlariga oid eng qadimgi huquqiy manbalar o'rganilgan. Jumladan, 1648 yildagi Tuzuklar, Pyotr I davrida 1714 va 1715 yillarda qabul qilingan Farmonlar, 1754-1766 yillarda "O'z bolalarini o'ldirgan ota-onalar haqida"gi Jinoyat tuzuklari kabi manbalarda bola huquqlari tarixi tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: bola, huquq, genezis, evolyutsiya, qadimgi Rus, bolaning yashash huquqi.

Kishilik jamiyati tarixiga nazar solinsa, bolalar huquqini tan olish oson kechmaganligi ma'lum bo'ladi. Masalan, qadimgi Rusda ham ota xukmronligi kuchli bo'lgan. Otaning bolani yashash yo o'lishini belgilash huquqi hech qachon qonuniy xarakterga ega bo'lmagan bo'lsada, bolalarni o'ldirish ham jiddiy jinoyat sifatida qaralmagan. 1648 yilda qabul qilingan Tuzuklarda bolani o'ldirgan ota bir yil qamoq jazosi bilan jazolangan. Agar bola otasi yoki onasini o'ldirsa qatl qilingan. Oilada bolalarni tarbiya qilish uchun ularni qattiq urishga, hatto bolaning qovurg'alarini sindirish kabi og'ir tan jarohati yetkazishga ham ruxsat etilgan. Bunday "oilaviy munosabatlar"ga xukumat qati'y ravishda aralashmagan. Farzandlar ota-onalaridan arz qilishlari mumkin bo'lmagan. Arz qilishga uringan bolalarni esa 1648 yildagi Tuzuklar bo'yicha "ayamasdan arqon bilan urish" jazosi bilan jazolangan. Ota-onalar bolalarni jazolash maqsadida xukumatga murojaat qilishi mumkin bo'lgan. Bunda ish ko'rib chiqilmas, bolaning aybdorligi aniqlanmas edi, bolani arqon bilan urish uchun ota va onaning arzini o'zi kifoya edi. XVIII asrdan ota tomonidan bolalarga jismoniy jarohat berish kamayib borgan va nihoyat, 1917 yilda bu qonuniy taqiqlangan.

IX-XVII asrlarda Qadimgi Rusda bolalarni yuqorida ko'rsatilgan toifalarga ajratish ham urf-odat bo'lgan. Mamlakatda Xristian dinining paydo bo'lishi orqali ruhoniylar bolalarga nisbatan rahm-shavqat g'oyalarini targ'ib qilish orqali "bolalardek bo'ling" degan yangi munosabatlar o'rnatila boshlandi. Shu bilan birga xristianlik o'z navbatida bolalarning qaysi urug', toifa yoki nasl-nasabdan

dunyoga kelganini birinchi o'ringa qo'yib, bolaga nisbatan ota-onasining mavqei doirasida munosabatda bo'lishni ham ilgari suradi. Ayniqsa, nikohsiz tug'ilgan bolalarga bepisand qarash illatga aylanib ketgan.

Butun Rus Imperatori Aleksey Mixaylovich Romanov (1645-1676 yillar) davridan boshlab to XIX asrning oxirigacha bolalarning huquqlariga nisbatan qonun doirasida qarashga o'tildi. Masalan, 1649 yilda qabul qilingan Tuzuklar (Ulojeniya) bolaning tug'ilishi, nikohsiz tug'ilgan bolaga nisbatan munosabatlarni huquqiy tartibga solishga qaratilgan Rossiya tarixidagi birinchi yuridik hujjat hisoblanadi.

Tuzuklarda, agarda ona o'z bolasini o'limini istab g'ayriqonuniy harakat qilsa, bir yilgacha qamoq jazosi bilan jazolanishi, go'dakning o'ldirilishi esa, qilmishni sodir etgan kishini o'limga mahkum qilinishi jazo sifatida qat'iy belgilab qo'yilgan.

Pyotr I davrida go'dakning tashlab ketilishi davlatga qarshi harakat sifatida baholandi. Chunki, mamlakatni kuchli va qudratli qilish uchun imperator Pyotr I ga baquvvat va mehnatkash erkaklar juda zarur edi. Shunga ko'ra, bolaning davlat himoyasiga olinishi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Bolaning huquqlarini himoya qilish imperatorning uzoq yillarga mo'ljallangan rejasi edi. 1714 va 1715 yillarda qabul qilingan Farmonlar bolalarni tashlab ketish, ya'ni ularning o'limiga sabab bo'lishi mumkinligini e'tirof etgan holda, bola huquqlarining himoyasini belgilab bergan.

Rossiyada o'n sakkizinchi asrning ikkinchi yarmida "baxtsiz tug'ilgan" degan ibora paydo bo'ladi. Bu tushunchaga ko'ra ikki toifadagi bolalar tushuniladi: nikohsiz tug'ilgan bola va jamoat ta'siri ostida tashlab ketilgan bola. 1754-1766 yillarda "O'z bolalarini o'ldirgan ota-onalar haqida"gi Jinoyat tuzuklari qabul qilingan bo'lib, unga ko'ra o'z bolasini qasddan o'ldirishga bo'lgan jinoiy harkatlarni sodir etgan ota yoki ona jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bunday ota-ona jamiyatda tutgan mavqeidan qat'iy nazar umrbod uzoq o'lkalarga katorgaga yuborilgan, ayollar esa cherkovga joylashtirilgan.

Aleksandr 1 (1777-1825 yillar) davrida ham noqonuniy tug'ilgan bolalar holati qat'iy nazorat ostida ushlab turildi. Faqat Nikolay 1 (1796-1855) davriga kelib jazolashlar birmuncha yengillashtirildi. Umuman olganda, Rossiyada bolalarni himoya qilish, ularning dunyoga kelishi va yashab ketishlari uchun qonun asosida davlat himoyasini ta'minlash yuqori darajaga ko'tarilgan. Masalan, 1706 yilda Rossiyada birinchi bo'lib Iova Blagochestiv tashlab ketilgan bolalarni asrash va tarbiyalash maqsadida yetimxonalar tashkil etgan. Pyotr 1 davrida bunday yetimxonalar Rossiyada ko'plab qurilgan va ular davlat

himoyasiga olingan. Shundan ko‘rinib turibdiki, Rossiyada bola huquqlari e‘tirof etilgan va u qattiq himoyaga olingan.

1892 yilda Rossiyada kambag‘al va kasal bolalarni himoya qilish maqsadida “bolalarni zo‘ravonlikdan himoya qilish bo‘limlari” tashkil etilgan. Bu harakat bolalarni himoya qilishga qaratilgan dastlabki amaliy yo‘nalishlardan biri sifatida e‘tirof etila boshlandi. Bolalarni yashirincha emas, balki oshkora bolalar uyi (yetimxona)ga joylashtirish to‘g‘risidagi hukumat qarorlari Rossiyada 1869 yildan to 1894 yilga qadar qabul qilingan. Bu qarorlarga ko‘ra bolalarni dam olish kunlari oilalarga berib yuborish, fonzandsiz oilalarga yetim bolalarni bolalikka berish, bolalikka berilgan bolalarga zulm va zo‘ravonlik ishlatishning oldini olish, bolalar tarbiyalanayotgan oilalarni doimiy nazoratga olib turish kabi yo‘nalishlar davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan.

Yigirmanchi asrning boshlariga kelib vrach A.V.Siromyatnikov bola huquqlarini himoya qilishning quyidagi tizimini taklif etadi:

-eng asosiy holati-tashlab ketilgan bolaning huquqlari barcha qulay usullar orqali himoya qilinishi lozim;

-agarda, hududlarda vasiylik bo‘limlari ma‘naviy va moddiy ko‘mak berib kelsa, bola va uning ota-onasi hamda oilani himoya qilgan bo‘ladi;

-go‘daklar uyiga joylashtirilgan bolaga tibbiy va ijtimoiy yordam ko‘rsatilsa, go‘dakka tibbiy-ijtimoiy himoya amalga oshirilgan bo‘ladi;

-har tomonlama oilaviy patronaj amalga oshirilishi lozim;

-noqonuniy tug‘ilgan bolalarning huquqiy holatini yaxshilashga qaratilgan ilmiy qoidalar ishlab chiqilishi kerak.

Yigirmanchi asarning ikkinchi yarmiga kelib olimlarning diqqatini yuqorida taklif etilgan tizim bo‘yicha bola huquqlarini himoya qilishning yuridik, ijtimoiy, tibbiy aspektlardagi muammolar e‘tiboriga tushdi. Bugungi kunga kelib bola huquqlariga nisbatan ilmiy qarashlar paydo bo‘ldi va huquqiy baho berishlar amalga oshirila boshlandi. **Annotatsiya.** Ushbu maqolada bola huquqlarining qadimgi Rus davridan boshlab genezisi va evolyutsiyasi tahlil etilgan. Unda bola huquqlariga oid eng qadimgi huquqiy manbalar o‘rganilgan. Jumladan, 1648 yildagi Tuzuklar, Pyotr I davrida 1714 va 1715 yillarda qabul qilingan Farmonlar, 1754-1766 yillarda “O‘z bolalarini o‘ldirgan ota-onalar haqida”gi Jinoyat tuzuklari kabi manbalarda bola huquqlari tarixi tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: bola, huquq, genezis, evolyutsiya, qadimgi Rus, bolaning yashash huquqi.

Kishilik jamiyati tarixiga nazar solinsa, bolalar huquqini tan olish oson kechmaganligi ma‘lum bo‘ladi. Masalan, qadimgi Rusda ham ota xukmronligi

kuchli bo'lgan. Otaning bolani yashash yo o'lishini belgilash huquqi hech qachon qonuniy xarakterga ega bo'lmagan bo'lsada, bolalarni o'ldirish ham jiddiy jinoyat sifatida qaralmagan. 1648 yilda qabul qilingan Tuzuklarda bolani o'ldirgan ota bir yil qamoq jazosi bilan jazolangan. Agar bola otasi yoki onasini o'ldirsa qatl qilingan. Oilada bolalarni tarbiya qilish uchun ularni qattiq urishga, hatto bolaning qovurg'alarini sindirish kabi og'ir tan jarohati yetkazishga ham ruxsat etilgan. Bunday "oilaviy munosabatlar"ga xukumat qati'y ravishda aralashmagan. Farzandlar ota-onalaridan arz qilishlari mumkin bo'lmagan. Arz qilishga uringan bolalarni esa 1648 yildagi Tuzuklar bo'yicha "ayamasdan arqon bilan urish" jazosi bilan jazolangan. Ota-onalar bolalarni jazolash maqsadida xukumatga murojaat qilishi mumkin bo'lgan. Bunda ish ko'rib chiqilmas, bolaning aybdorligi aniqlanmas edi, bolani arqon bilan urish uchun ota va onaning arzini o'zi kifoya edi. XVIII asrdan ota tomonidan bolalarga jismoniy jarohat berish kamayib borgan va nihoyat, 1917 yilda bu qonuniy taqiqlangan.

IX-XVII asrlarda Qadimgi Rusda bolalarni yuqorida ko'rsatilgan toifalarga ajratish ham urf-odat bo'lgan. Mamlakatda Xristian dinining paydo bo'lishi orqali ruhoniylar bolalarga nisbatan rahm-shavqat g'oyalarini targ'ib qilish orqali "bolalardek bo'ling" degan yangi munosabatlar o'rnatila boshlandi. Shu bilan birga xristianlik o'z navbatida bolalarning qaysi urug', toifa yoki nasl-nasabdan dunyoga kelganini birinchi o'ringa qo'yib, bolaga nisbatan ota-onasining mavqei doirasida munosabatda bo'lishni ham ilgari suradi. Ayniqsa, nikohsiz tug'ilgan bolalarga bepisand qarash illatga aylanib ketgan.

Butun Rus Imperatori Aleksey Mixaylovich Romanov (1645-1676 yillar) davridan boshlab to XIX asrning oxirigacha bolalarning huquqlariga nisbatan qonun doirasida qarashga o'tildi. Masalan, 1649 yilda qabul qilingan Tuzuklar (Ulojeniya) bolaning tug'ilishi, nikohsiz tug'ilgan bolaga nisbatan munosabatlarni huquqiy tartibga solishga qaratilgan Rossiya tarixidagi birinchi yuridik hujjat hisoblanadi.

Tuzuklarda, agarda ona o'z bolasini o'limini istab g'ayriqonuniy harakat qilsa, bir yilgacha qamoq jazosi bilan jazolanishi, go'dakning o'ldirilishi esa, qilmishni sodir etgan kishini o'limga mahkum qilinishi jazo sifatida qat'iy belgilab qo'yilgan.

Pyotr I davrida go'dakning tashlab ketilishi davlatga qarshi harakat sifatida baholandi. Chunki, mamlakatni kuchli va qudratli qilish uchun imperator Pyotr I ga baquvvat va mehnatkash erkaklar juda zarur edi. Shunga ko'ra, bolaning davlat himoyasiga olinishi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Bolaning huquqlarini himoya qilish imperatorning uzoq yillarga mo'ljallangan rejasi edi.

1714 va 1715 yillarda qabul qilingan Farmonlar bolalarni tashlab ketish, ya'ni ularning o'limiga sabab bo'lishi mumkinligini e'tirof etgan holda, bola huquqlarining himoyasini belgilab bergan.

Rossiyada o'n sakkizinchi asrning ikkinchi yarmida "baxtsiz tug'ilgan" degan ibora paydo bo'ladi. Bu tushunchaga ko'ra ikki toifadagi bolalar tushuniladi: nikohsiz tug'ilgan bola va jamoat ta'siri ostida tashlab ketilgan bola. 1754-1766 yillarda "O'z bolalarini o'ldirgan ota-onalar haqida"gi Jinoyat tuzuklari qabul qilingan bo'lib, unga ko'ra o'z bolasini qasddan o'ldirishga bo'lgan jinoiy harkatlarni sodir etgan ota yoki ona jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bunday ota-ona jamiyatda tutgan mavqeidan qat'iy nazar umrbod uzoq o'lkalarga katorgaga yuborilgan, ayollar esa cherkovga joylashtirilgan.

Aleksandr 1 (1777-1825 yillar) davrida ham noqonuniy tug'ilgan bolalar holati qat'iy nazorat ostida ushlab turildi. Faqat Nikolay 1 (1796-1855) davriga kelib jazolashlar birmuncha yengillashtirildi. Umuman olganda, Rossiyada bolalarni himoya qilish, ularning dunyoga kelishi va yashab ketishlari uchun qonun asosida davlat himoyasini ta'minlash yuqori darajaga ko'tarilgan. Masalan, 1706 yilda Rossiyada birinchi bo'lib Iova Blagochestiv tashlab ketilgan bolalarni asrash va tarbiyalash maqsadida yetimxonalar tashkil etgan. Pyotr 1 davrida bunday yetimxonalar Rossiyada ko'plab qurilgan va ular davlat himoyasiga olingan. Shundan ko'rinib turibdiki, Rossiyada bola huquqlari e'tirof etilgan va u qattiq himoyaga olingan.

1892 yilda Rossiyada kambag'al va kasal bolalarni himoya qilish maqsadida "bolalarni zo'ravonlikdan himoya qilish bo'limlari" tashkil etilgan. Bu harakat bolalarni himoya qilishga qaratilgan dastlabki amaliy yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etila boshlandi. Bolalarni yashirincha emas, balki oshkora bolalar uyi (yetimxona)ga joylashtirish to'g'risidagi hukumat qarorlari Rossiyada 1869 yildan to 1894 yilga qadar qabul qilingan. Bu qarorlarga ko'ra bolalarni dam olish kunlari oilalarga berib yuborish, fonzandsiz oilalarga yetim bolalarni bolalikka berish, bolalikka berilgan bolalarga zulm va zo'ravonlik ishlatishning oldini olish, bolalar tarbiyalanayotgan oilalarni doimiy nazoratga olib turish kabi yo'nalishlar davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan.

Yigirmanchi asrning boshlariga kelib vrach A.V.Siromyatnikov bola huquqlarini himoya qilishning quyidagi tizimini taklif etadi:

-eng asosiy holati-tashlab ketilgan bolaning huquqlari barcha qulay usullar orqali himoya qilinishi lozim;

-agarda, hududlarda vasiylik bo'limlari ma'naviy va moddiy ko'mak berib kelsa, bola va uning ota-onasi hamda oilani himoya qilgan bo'ladi;

-go'daklar uyiga joylashtirilgan bolaga tibbiy va ijtimoiy yordam ko'rsatilsa, go'dakka tibbiy-ijtimoiy himoya amalga oshirilgan bo'ladi;

-har tomonlama oilaviy patronaj amalga oshirilishi lozim;

-noqonuniy tug'ilgan bolalarning huquqiy holatini yaxshilashga qaratilgan ilmiy qoidalar ishlab chiqilishi kerak.

Yigirmanchi asarning ikkinchi yarmiga kelib olimlarning diqqatini yuqorida taklif etilgan tizim bo'yicha bola huquqlarini himoya qilishning yuridik, ijtimoiy, tibbiy aspektlardagi muammolar e'tiboriga tushdi. Bugungi kunga kelib bola huquqlariga nisbatan ilmiy qarashlar paydo bo'ldi va huquqiy baho berishlar amalga oshirila boshlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Safarov O., Maxmudov M. Oila ma'naviyat.-T.: Ma'naviyat, 1998. -B.496.
2. Ўша жойда, 1998. -Б.496.
3. O'zbekiston Respublikasi va inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalar.// Inson huquqlari bo'yicha universal shartnomalar to'plami. Ma'sul muharrir -yu.f.d.,prof. SaidovA.X..T.: Adolat 2002. -B.48
4. Декларация прав ребенка. [https:// www.un.org/ru /documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml](https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml)
5. Права ребенка: международные и национальные стандарты. Сборник. -Т.Изд.дом Эльдинур, 2000.-С.20-21
6. Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормк, реальность.-М.: Юридическая литература, 1991.-С.53

